

O`SIMLIKLAR HIMOYASIDA MIKROBIOLOGIK HIMOYANING AHAMIYATI

Sobirjonova Gulmira Sobirjon qizi

**Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali,
assistent o`qituvchisi**

Safarov Shahzod Sharofiddinovich

22 -20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009281>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o`simliklarni himoya qilishda qo`llaniladigan mikrobiologik preparatlarning turlari, afzalliklari va kamchiliklari yoritilgan. Unga ko`ra ushbu mikrobiologik preparatlar o`simliklarni himoya qilishda qo`llaniladigan eng qulay va xavfsiz usullardan biridir. Shuningdek, maqolada hozirda ishlab chiqarishda qo`llanilayotgan turli mikrobiologik preparatlar haqida ma`lumot berilgan.

Kalit so`zlar: Mikroorganizm, o`simlik, himoya, virus, zambrug`, bakteriya.

KIRISH

Mikroorganizmlar yoki ularning hayot faoliyati hosilalaridan tayyorlangan biopreparatlardan o`simliklarni himoya qilishda foydalanish biologik himoynaning eng zamonaviy va mukammal yo`nalishidir. O`simliklarga zarar yetkazuvchi zararli organizmlardan himoya qilishda mikroorganizmlar guruhiga qarab asosan qo`llaniladigan mikrobiologik preparatlar bakteriyalar, viruslar va zambrug`lar asosida yaratiladi. Bundan tashqari mikrosporidiylar va entomopatogen nematodalar asosida yaratilgan preparatlardan ham foydalanilmoqda.

ASOSIY QISM

Qishloq xo`jalik ekinlarida zarar keltiruvchi zararkunandalarga qarshi kurashda mikrobiologik preparatlar o`z o`rniga ega. Bunday preparatlar tashqi muhitga beziyon ekani va aynan zararkunandaning o`ziga ta`sir etishi hamda issiqqonli hayvonlarga zaharliligi sust yoki ko`pchiligi butunlay bezarar ekani bilan birga bugungi oziq-ovqat xavfsizligiga katta e`tibor qaratilayotgan davrda ushbu preparatlar tufayli ekologik toza mahsulot yetishtirish bilan ahamiyatga egadir [2]. Mikrobiologik preparatlarning ana shunday xossalari ushbu preparatlarni ochiq hamda yopiq gruntlarda birday qo`llash imkonini beradi. Ammo bularning o`ziga xos kamchiliklari ham bor. Mikrobiologik preparatlarni uzoq saqlab bo`lmaydi. Dalaga sepilganda yorulik va temperatura ta`sirida tez parchalanadi. Misol virusli preparatlar 1-2 kunda parchalanadi. Va buning natijasida zararkunandaga nisbatan kamida 2-3 marta ishlov berish kerak bo`ladi. Bu esa himoya narhini qimmatlashtiradi. Mikrobiologik preparatlar zararkunandaning aynan bir fazasida yoki yoshida ta`sir qiladi.

Shuni unutmashimiz kerakki, biz faqat O`zbekiston Respublikasi Kimyolashtirish va o`simliklarni himoya qilish vositalari davlat komissiyasi tomonidan chiqarilgan ro`yhat asosida himoya ishlarini tashkil qilishimiz mumkin. Ushbu preparatlar qadog`iga uning o`ziga xos hususiyatlari va zaharliligi yozilgan bo`ladi. Ushbu ko`rsatmaga asosan preparatlarni ochiq yoki yopiq gruntlarda ishlatiladi. Bu ro`yhatga quyidagi mikrobiologik preparatlar kiritilgan:

Bakteriyali preparatlar :Lepidotsid . BF-3000 YeA/mg, Prestij , Prestij plyus , BETA PRO.

Lepidotsid -3000 YeA O`zbekistonda ishlab chiqarilgan. G`o`za tunlamining yosh qurtlariga qarshi har hektarga 1.0 l/ga O`simlikning o`suv davrida purkaladi.

Prestij, Prestij plyus- suyuq .O`zbekiston ishlab chiqarilgan G`o`za tunlamiga qarshi 2l/ga O`simlikning o`suv davrida 1-3 yosh qurtlarga qarshi 5-6 kun oralatib, 2 marta purkaladi [3].

BETA PRO kukun. Germaniyada ishlab chiqarilgan. G'oz tunlamiga qarshi 0.32kg/ga O'simlikning o'suv davrida 1-3 yosh qurtlarga qarshi 5-6 kun oralatib, 2 marta purkaladi.

Virusli preparatlar: Virin XSK Rossiyada ishlab chiqarilgan. G'oz tunlamiga qarshi o'simlikning o'suv davrida 1-3 yosh qurtlariga qarshi 5-6 kun oralatib, 2 marta 0.02-0.04 l/ga qo'llaniladi.

Mikroorganizmlar sporalarning kompleksi asosida yaratilgan preparat Fungiosporin suyuq O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Kartoshkadagi kalorado qo'ng'iziga qarshi o'simlikning o'suv davrida 5-6 kun oralatib, 2 marta 3l/ga qo'llaniladi. G'oz tunlamiga qarshi o'simlikni o'suv davrida 1-3 yosh qurtlariga qarshi 5-6 kun oralatib 2 marta 3l/ga qo'llaniladi.

Zambrug'li preparat Grin gard.

Grin gard mikrobiologik preparati chigirtkasimonlarga qarshi hasharotlarning kichik yoshdagi lichinkalari tarqalgan maydonlarga 0.5l/ga purkaladi.

Qishloq ho'jalik ekinlarini barcha zararkunanda hasharotlardan himoya qilishda mikrobiologik preparatlardan foydalanish tizimi berilgan. Hozirgi kunda sanoat asosida 30 ga yaqin bakterial preparatlar ishlab chiqarilmoqda. Lekin bu preparatlar ruhsat etilgan pestitsidlar ro'yhatiga kiritilmagan. Ana shunday preparatlardan yana biri Entobakterin preparati bo'lib, u asosan karam oq kapalagi, karam kuyasi va parvona qurtlariga qarshi, mevali daraxtlarda esa kemiruvchi qurtlarga, barg o'rovchilarga qarshi gektariga 1-7 kg gacha foydalaniladi.

Sabzavot ekinlarida kartoshka kalorado qo'ng'izi lichinkalari va kasalliklariga qarshi bakteriyali preparat bitoksibatsillin 3-4 kg/ga qo'llaniladi. Zambrug'li preparat trixotesin bug'doy va arpaning chirish kasalligiga qarshi ekishdan oldin 2kg/tonna dorilanadi. Fitolavin antibiotigi bakteritsidlik va fungitsidlik ta'sir etish xususiyatiga ega. Bug'doy va arpa hamda loviyadagi chirish kasalligi, kuzgi tunlam zararkunandasiga qarshi qo'llaniladi. Griziofulin zambrug'li preparati qulupnay, bodring va sitrus ekinlaridagi kasalliklarga qarshi qo'llaniladi [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, o'simliklarni turli zararli organizmlardan himoya qilishda mikrobiologik preparatlardan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu preparatlar asosi tirik organizmlardan iborat. Mikrobiologik preparatlar aynan zararli organizmlargagina ta'sir eta oladi. Ya'ni atrof muhit va issiqqonli hayvonlar va insoniyatga zaharli ta'sir ko'rsatmaydi. Zero, tuproq, suv va havoni sof holda avlodlarga yetkazish bizning muqaddas burchimizdir.

References:

1. Ruzmetov Umid Ismailovich DORIVOR QIZIL EXINASEYA (ECHINACEA PURPUREA L.) URUG'KO'CHATLARINING RIVOJLANISHI // Life Sciences and Agriculture. 2020. №2.
2. Abduazimov Akbar Muxtorovich ARALASH EKINLARNING ALMASHLAB EKISHDAGI O'RNI // Life Sciences and Agriculture. 2020. №2.
3. Ayasov Xushbek G'aybullaevich, Isroilov Baxtiyor Abdullaevich MINERAL O'GITLARNING DORIVOR ARTISHOK (CYNARA SCOLYMUS L) O'SIMLIGINING O'SIB - RIVOJLANISHIGA TA'SIRI // Life Sciences and Agriculture. 2020. №2.

4. Abduazimov Akbar Muxtorovich, Vafoeva Mavluda Bobomurodovna ILDIZDAN TASHQARI OZIQLANTIRISHNING KUZGI BUG'DOY BARGLAR TARKIBIDAGI XLOROFILL MIQDORIGA TA'SIRI // Life Sciences and Agriculture. 2020. №2.
5. Toshbekov O'ktam Toshbekovich, Raxmonov Ikrom Abdulkarimovich, Mamaraimov Dilshod Jabborovich ShO'RLANGAN YeRLARNING UMUMIY FIZIK XOSSALARINI YaXSHILASHDA GALOFIT O'SIMLIK SHIRINMIYA (GLACYRRHIZA GLABRA) DAN FOYDALANISH // Life Sciences and Agriculture. 2020. №2.

